

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 11 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 9, НОМЕР 11

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 9, ISSUE 11

ТОШКЕНТ-2024

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№11 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2024-11>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 – ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'afvor
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Artur Gambaryan
yuridik fanlar doktori, professor (Armaniston)
Yosuke Shamoto
yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

12.00.02 – КОНСТИТУЦИОННИЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xusanov Ozod Tillabayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Selimanova Svetlana Mixaylovna
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Peshkova Xristina Vyacheslavovna
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
Sung Un Lee
yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 – ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ruziyev Rustam Jabborovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Borotov Mirodiljon Xomudjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Shomuxamedova Zamira Shoislamovna
yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)
Ahmad Issa Altwiissi
yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

12.00.04 – ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW, ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.
Kanton Federal sud markazi (AQSH)

12.00.05 – МЕҲНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxanovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Gasanov Mixail Yuriyevich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Sattorova Gulnoza Djurakulovna
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Denisov Gleb
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Skripnikov Nikolay Kuzmich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salayev Nodirbek Saparbayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farxod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirzov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govverjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Бабаджанов Ҳиммат Хаджибаевич НОРМАТИВ – ҲУҚУҚИЙ ҲУЖЖАТЛАР ЛОЙИҲАЛАРИ ЭКСПЕРТИЗАСИ ТУШУНЧАСИНИНГ НАЗАРИЙ-ҲУҚУҚИЙ ТАҲЛИЛИ.....	5
2. Baymurotov G‘ayrat Panjievich QONUNCHILIK HUJJATLARI LOYIHALARINI TAYYORLASH VA QABUL QILISHDA QONUNCHILIK TEXNIKASINING O‘RNI.....	13
3. Хуррамова Адолат Баҳодир кизи ҲУҚУҚ УСТУНЛИГИ (RULE OF LAW)" ДОКТРИНАСИНИНГ ЭВОЛЮЦИЯСИ ТАҲЛИЛИ.....	19
4. Abdullayev Jamshid Djamilovich FUQAROLIK HUQUQIY SHARTNOMALAR TIZIMIDA KOSMETOLOGIK TIBBIY XIZMAT KO‘RSATISH SHARTNOMALARIGA XOS NAZARIY VA AMALIY XUSUSIYATLARNI TAKOMILLASHTISH ASOSLARI.....	27
5. Донаев Абдукодир Ҳайдарович ҚУРИЛИШИ ТУГАЛЛАНМАГАН ОБЪЕКТ: МИЛЛИЙ ҚОНУНЧИЛИК ГЕНЕЗИСИ.....	35
6. Овулов Пўлатжон Илҳом ўғли ДАВЛАТ ИММУНИТЕТИ – ДАВЛАТ ФУҚАРОЛИК-ҲУҚУҚИЙ ЖАВОБГАРЛИГИНИНГ МУҲИМ ЭЛЕМЕНТИ СИФАТИДА.....	46
7. Raximova Dilorom Xaitbayevna BENEFITSIAR MULK VA UNING HUQUQIY TARTIBGA SOLISH ISTIQBOLLARI.....	54
8. Israilov Dilshod Shavkatovich JAZONI YENGILLASHTIRUVCHI HOLATLAR TUSHUNCHASI VA UNING BELGILARI..	64
9. Зоирова Иродабегим Файзи кизи ВОЯГА ЕТМАГАН ЖАБРАНУВЧИЛАРНИНГ ҚОНУНИЙ МАНФААТЛАРИНИНГ ҲУҚУҚИЙ КАФОЛАТЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ МАСАЛАЛАРИ.....	72
10. Baratov Mirodiljon Khomudjonovich, Khakimov Ravshan Tulkunovich, Akramkhojayev Bori Tokhtahkodjayevich OUR RESPONSE TO EDWARD BALLISTEREY REGARDING THE PROBLEM AT THE WTO.....	79
11. Файзуллаева Нигорахон Равшановна АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И КОМПЕТЕНЦИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В СФЕРЕ МЕЖДУНАРОДНОГО КУЛЬТУРНОГО ПРАВА.....	87
12. Камиров Ойбек Хамиджонович КЛИМАТИЧЕСКАЯ МИГРАЦИЯ: ТЕНДЕНЦИИ И МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ.....	94

Камилов Ойбек Хамиджонович,
 Самостоятельный соискатель Ташкентского
 государственного юридического университета
 E-mail: o.kamilov1988@mail.ru

КЛИМАТИЧЕСКАЯ МИГРАЦИЯ: ТЕНДЕНЦИИ И МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ

For citation: Kamilov Oybek Khamidjonovich. CLIMATE MIGRATION: TRENDS AND INTERNATIONAL LEGAL ASPECTS OF REGULATION. Journal of Law Research. 2024, 9 vol., issue 11, pp. 94-102

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.14054347>

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматриваются глобальные проблемы вынужденной миграцией людей из-за последствий изменения климата либо экологических катастроф. Дается анализ недостаточность универсальных норм права, регулирующих ключевые миграционные аспекты, в т.ч. в контексте отсутствия международно-закрепленных правовых механизмов защиты климатических мигрантов. Рекомендуются потенциальные решения по усилению мер адаптивного, стимулирующего и научно-исследовательского характера для предотвращения и снижения последствий изменения климата на национальном уровне.

Ключевые слова: мигранты, экологические мигранты, климатические мигранты, экологические беженцы, внутренне перемещенные лица, островные страны, глобальное потепление, засуха, деградация земель, МОМ, Всемирный банк, Центр мониторинга внутренних перемещений, ЦУР.

Камилов Ойбек Хамиджонович,
 Тошкент давлат юридик университети мустақил изланувчи
 E-mail: o.kamilov1988@mail.ru

ИҚЛИМ МИГРАЦИЯСИ: ЖОРИЙ ХУСУСИЯТЛАР ВА ТАРТИБГА СОЛИШНИНГ ХАЛҚАРО ҲУҚУҚИЙ ЖИҲАТЛАРИ

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада иқлим ўзгариши ёки экологик офатлар оқибатлари туфайли одамларнинг мажбурий миграцияси билан боғлиқ глобал муаммолар муҳокама қилинади. Миграциянинг асосий жиҳатларини тартибга солувчи универсал қонун нормалари, шу жумладан иқлим муҳожираларини ҳимоя қилишнинг халқаро миқёсда етарлича мустаҳкамланмаган ҳуқуқий механизмлари нуктаи назаридан таҳлил қилинади. Иқлим ўзгаришининг таъсирини олдини олиш ва камайтириш учун мослашувчан, рағбатлантирувчи ва илмий-тадқиқот чораларини кучайтириш бўйича потенциал ечимлар тавсия этилади.

Калит сўзлар: мигрантлар, муҳожирлар, экологик мигрантлар, иқлим мигрантлари, экологик кочкинлар, ички кўчирилган шахслар, орол мамлакатлар, глобал исиш, қурғоқчилик, ер деградацияси, иқлим ўзгариши бўйича ҳукуматлараро экспертлар гуруҳи (ИПСС), ХМТ, Жаҳон банки, Барқарор ривожланиш мақсадлари, Ички кўчирилишлар мониторинг маркази.

Kamilov Oybek Khamidjonovich,

Independent researcher at Tashkent State University of Law

E-mail: o.kamilov1988@mail.ru

CLIMATE MIGRATION: TRENDS AND INTERNATIONAL LEGAL ASPECTS OF REGULATION

ANNOTATION

This article discusses the global problems of forced migration of people due to the effects of climate change or environmental disasters. The analysis of universal legal norms regulating key aspects of migration is given, including in the context of the absence of internationally recognized legal mechanisms for the protection of climate migrants. Possible solutions are recommended to strengthen adaptive, incentive and research measures to prevent and reduce the effects of climate change at the national level.

Keywords: migrants, environmental migrants, climate migrants, environmental refugees, internally displaced persons, island countries, global warming, drought, land degradation, IPCC, IOM, World Bank, SDGs, IDMC.

Климатическая миграция становится одной из ключевых тем международной повестки дня, отражая сложные вызовы, вызванные изменением климата и его глобальными последствиями. Усиление экстремальных погодных явлений, таких как засухи, наводнения и повышение уровня моря, уже сегодня вынуждает миллионы людей покидать свои дома в поисках более безопасных условий жизни. Несмотря на нарастающую значимость проблемы, международные правовые механизмы регулирования и защиты мигрантов, перемещенных по климатическим причинам, остаются фрагментарными и недостаточно разработанными.

Согласно докладу Всемирного банка Groundswell («Девятый вал»), к 2025 году до 216 миллионов человек в шести регионах мира (субсахарская Африка, Южная Азия, Латинская Америка, Средний Восток и Северная Африка, Восточная Азия и Океания, Европа и Центральная Азия) могут быть подвержены процессам переселения в пределах и внутри своих стран.

Указанные прогнозные показатели относятся к так называемым «внутренним перемещениям», когда мигрантами определяются лица, фактически не покидающие территорию своей страны, но вынужденно перемещаются в другие локации внутри своего государства [1].

В свою очередь, расчёты по тем же периодам в отношении региона Центральной Азии в зависимости от оптимистичных и пессимистичных прогнозных параметров варьируются от 1.7 миллионов до 2.4 миллионов человек (эквивалентно 2-3 процентам от общего населения), которые, возможно, также будут подвержены внутренним экологически мотивированным перемещениям [см. там же стр.59].

Следует отметить, что всеобъемлющей глобальной статистики миграции людей, вызванной климатом, не существует. Тем не менее, Центр мониторинга внутренних перемещений (IDMC) при Норвежском совете по делам беженцев (NRC) ведет ежегодные наблюдения за такой категорией миграции как «внутренне перемещенные лица».

В этих наблюдениях наряду с другими причинами вынужденной внутренней миграции (вооруженные конфликты, гражданские войны, иные дестабилизирующие насильственные обстоятельства), также отслеживаются экологические и климатические факторы и последствия, из-за которых людям приходится покидать привычные места жизнедеятельности.

Так, в соответствии с анализом Центра, в 2022 году зафиксировано более 8 миллионов человек в 88 странах мира, покинувших привычные места проживания из-за различного рода природных катаклизмов. При этом, наибольшее количество людей, перемещенных в результате стихийных бедствий, пришлось на Пакистан, Филиппины и Китай, далее следуют Индия и Нигерия [2].

По странам Европы и Центральной Азии констатируется влияние экологических, антропогенных и природных катаклизмов для внутреннего перемещения у не менее 107 тысяч человек, где первое место занимает Франция – 45 тысяч человек, далее Испания–31 тысяч человек, за ней следует Россия с показателями в 2700 человек, Кыргызстан – 1700 человек и др. [см. там же].

Как видно из открытых данных, динамика климатической (экологической) миграции ставит на повестку дня ряд вопросов, в том числе относительно связи процесса миграции с явными и очевидными экологическими явлениями (бедствия, катаклизмы) с одной стороны, и последствиями изменениями климата медленно наступающего характера с другой.

Налицо масштабы возрастающих экологических бедствий по всему миру, засвидетельствованы доказательства глобального потепления, таяния ледников и других природных процессов.

В этой связи критические среднесрочные и долгосрочные перспективы изменения климата и их зеркальное отражение на все аспекты будущего человечества (в т.ч. на миграцию людей), предопределяет тревожный академический интерес научного сообщества применительно к так называемой «климатической (экологической) нише человека» как на современном этапе, так и с ракурсом на будущие изменения [3].

Так результаты отдельных исследований показывают, что изменение климата, а именно глобальное потепление с 1960 по 1990 года уже вывело приблизительно 9% населения Земли или 600 миллионов людей за пределы экологической ниши человека [4].

Другие эксперты прогнозируют, что в зависимости от сценариев роста населения и потепления, в течение следующих 50 лет, от 1 до 3 миллиардов человек останутся за пределами климатических условий (нишей), что фактически означает наступление крайне некомфортных или даже опасных для здоровья условий проживания, резонируя тем самым вызовы, связанные с возможной детерминацией процессов касательно массовой миграции людей [5].

Таким образом, в научной и экспертно–аналитической литературе можно выделить и обобщить следующие современные характеристики и признаки, протекающие в сфере экологической (климатической) миграции и изменения климата:

– изменение климата является долгосрочной опасностью и обладает эффектом домино, который может привести к снижению доступности и качества воды, увеличению распространения болезней, повышению вероятностей засухи и тем самым медленно дестабилизировать общество и экономику, в т.ч. провоцируя климатические миграции [6];

– наблюдается некая корреляция между странами, наиболее уязвимыми к изменению климата, и странами, где происходят вооруженные конфликты и другие насильственные процессы. Отчет УВКБ ООН «Глобальные тенденции в вынужденном перемещении 2020», указывает что 95 процентов всех перемещений в результате конфликтов в 2020 году произошли в странах, уязвимых или крайне уязвимых к изменению климата [7];

– климатическая миграция с большей вероятностью будет протекать в смешанной форме, тесно переплетаясь с другими видами миграции, такими как миграция беженцев, трудовая миграция, образовательная миграция, в рамках воссоединения с семьей и т.д.

– в отличии от экологических и стихийных бедствий с **экстремальными рисками** и явными признаками воздействия на окружающую среду, эксперты отмечают трудности в установлении прямых причинно–следственных связей между изменением климата и миграцией в контексте **медленно наступающих рисков**, которые купируются в течение многих лет, включая модели неустойчивых и непредсказуемых осадков, изменения солености почвы, повышения уровня моря и т.д.;

– непроработанность на международно–правовом уровне универсальных защитных механизмов экологически перемещенных лиц, а также незакрепленность на договорном уровне единого понятийного аппарата касательно «экологической миграции», «климатической миграции» и производных от них других дефиниций.

Отмечается, что экологический аспект миграции впервые был освещен американским экологом **Уильямом Вогтом** в 1948 г., который употребил термин «лицо, перемещенное по экологическим причинам» (ecologically displaced person) [8]. Отдельная роль в актуализации проблемы отводится исследователю Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) **Эссаму Эл-Хиннави**, который в 1985 г. ввел понятие «экологический беженец» [см. там же].

Следует отметить, что в законодательстве большинства стран мира, включая нашу страну, понятия «экологический мигрант» («environmental migrant») или «экологический беженец» («environmental refugee»), равно как и «климатический мигрант» («climate migrant») или «климатический беженец» («climate refugee») не закреплены.

Тем не менее, в рекомендательных описаниях (глоссариях) МОМ даны дефиниции к указанным понятиям [9]. Так «экологическими мигрантами» понимаются лица или группа лиц, вынужденные временно или навсегда покинуть привычное для себя место жительства из-за внезапных или прогрессирующих изменений в окружающей среде, неблагоприятно влияющих на их условия жизни, перемещаясь при этом внутри собственной страны, либо за ее пределами.

Тогда как «экологическая миграция» – это перемещение лица или группы лиц в вышеобозначенных условиях и параметрах действий.

Примечательно, что трактовка климатической миграции в Глоссарии МОМ, исходит из позиции, что климатическая миграция является подвидом экологической миграции и комментируется в качестве перемещения лица или группы лиц в пределах/за пределами собственной страны, вызванного внезапными или постепенными изменениями в окружающей среде из-за последствий изменений климата [см. там же].

Характеризуя понятие «климатических/экологических беженцев», специалисты МОМ выделяют ключевой признак, а именно то что указанная категория используется для обозначения тех же экологических мигрантов, однако перемещение которых уже носит **явно вынужденный** характер.

Также констатируется, что термин «климатический/экологический беженец» признаётся в качестве «потенциально вводящим в заблуждение», ввиду чего международным органом рекомендуется использовать термины «экологический мигрант» либо «перемещенное лицо».

Нецелесообразность использования слова «беженец» в словесной конструкции «климат/экология», аргументируется тем, что вынужденное переселение из-за экологических или климатических процессов или событий, не подпадают под определение беженца в соответствии с положениями Конвенции о статусе беженцев.

Рассуждая о характере международно–правового регулирования изменения климата и его последствий в глобальном мире, необходимо отметить **Рамочную Конвенцию ООН об изменении климата** (1992), в которой признается уязвимость всех стран перед изменением климата и впервые закрепляется основополагающий **принцип всеобщей и дифференцированной ответственности сторон** в защите климатической системы.

Далее в рамках Конвенции были приняты **Парижские соглашения** (2015), регулирующие меры по снижению содержания углекислого газа в атмосфере с 2020 года.

В правовом поле, связь между изменением климата и миграцией нашла свое отражение в **Глобальном договоре о беженцах** (2018), и **Глобальном договоре о безопасной, упорядоченной и легальной миграции** (2018), где среди прочих обозначены задачи по сведению к минимуму неблагоприятного воздействия различных сил и структурных факторов, вызывающих миграцию, включая борьбу с бедностью и дискриминацией, а также предупреждение перемещения в связи с изменением климата и бедствиями.

Хотя вышеуказанные соглашения относятся к категории так называемого «мягкого права», важным является сам факт признания связи между изменением климата и миграцией на глобальном уровне.

Отдельного внимания заслуживает утверждение в 2021 году должности **Специального докладчика ООН по вопросу о поощрении и защите прав человека в контексте изменения климата**.

Среди основных задач Докладчика можно выделить:

– изучение и выявление негативных последствий изменения климата, к примеру как стихийные и медленно развивающиеся бедствия влияют на полное и эффективное осуществление прав человека;

– выработка рекомендаций по интеграции проблематики прав человека в политику, законодательство и планы по борьбе с изменением климата;

– содействие относительно соблюдения и поощрения прав человека, в том числе в контексте разработки и реализации политики, практики, инвестиций и других проектов по смягчению последствий и адаптации и др.

В зарубежных кругах традиционно ведется дискурс о необходимости совершенствования системы международно-правового регулирования климатической миграции путем внедрения новых конвенционных декларативных механизмов.

Так, по мнению **Caitlan M. Sussman**, в сложившихся реалиях требуется выработка концептуальных подходов для обеспечения защиты универсальных прав экологических мигрантов/беженцев, что в свою очередь предполагает интеграцию элементов международного права окружающей среды (международное экологическое право), **международного права прав человека** и права беженцев в единое направление [10].

В качестве решения здесь и сейчас, автор предлагает внести поправки в Конвенцию о статусе беженцев. Расширение определения беженца в Конвенции путем внесения в него климатических признаков, создаст базу для единой терминологии климатических беженцев и правовую основу для их защиты.

Ещё одной инициативой в области обеспечения защиты прав климатических мигрантов обозначаются перспективы широкого внедрения системы климатических гуманитарных виз с закреплением критериев защиты прав человека в качестве климатического беженца в принимающей стране.

Интересна позиция **Ama Ruth Francis**, в соответствии с которой в противовес исключительности государственно-ориентированной концепции в международном праве, продвигается идея о потенциале правосубъектности самих климатических мигрантов в нормотворчестве международного права (в целях совершенствования защитных механизмов) через реализацию так называемого «мягкого права» с участием диаспоральных категорий в странах пребывания [11].

Очевиден традиционный правозащитный дискурс в зарубежных взглядах и изысканиях, что по нашему мнению, считается немаловажным аспектом для дальнейших инициатив и преобразований в сфере глобальной миграционной модели управления.

Тем не менее, не все согласны с подобной расстановкой приоритетов климатического миграционного регулирования. Специалисты убеждены, что создание «климатических беженцев» как правовой категории допустимо, но не является самым эффективным решением проблемы. Речь идет о злободневности вопросов устранения первопричин перемещения людей по всему миру, вызванного изменениями климата [12].

В этой же плоскости рассуждает **Kerilyn Schewel**, убеждая в своих доводах о первоочередной важности разработки и применения системных адаптационных и многоотраслевых мер в локациях, подверженных последствиям изменения климата, которые смогли бы «удержать людей на месте» [13].

В качестве адаптивных мер указывается на широкий спектр мероприятий, в числе которых особо указывается на стимулирование других форм организованной и безопасной миграции, а именно трудовой, образовательной и т.д. Несомненно, зеленые принципы

экономического и производственного развития также останутся во главе угла. Ещё одним исключительно важным направлением выделяется сельское хозяйство с переосмыслением подходов к возделыванию культур с учетом новых климатических реалий.

В качестве положительного примера создания новых экономических возможностей для населения, которому угрожают экологические риски, эксперты отмечают инициативы в аграрном секторе Бангладеша [14].

Так, вследствие наводнений, 53% сельхозугодий указанной страны подверглись процессам засоления, что поставило под риск выращивание традиционных культур. Однако фермеры смогли адаптироваться к новым условиям при поддержке зарубежных исследовательских проектов, в рамках которых фермеров обучают выращивать солеустойчивые культуры, включая картофель, морковь, капусту и кориандр. На данный момент обучение прошли 10 000 фермеров. Также ведутся работы над посадкой быстрорастущих деревьев в местностях, подверженных оползням во время муссонов.

Противники «перемещения людей» в качестве миграционного решения отмечают несколько негативных аспектов подобной политико–регулирующей практики:

во–первых, перемещения повышают конфликтные риски между перемещаемым и принимаемыми сообществами (эти риски могут спровоцировать миграцию за пределы отдельного государства);

во–вторых, нарушаются сформированные социальные связи, люди не хотят терять традиционный уклад жизни и работу, что зачастую приводит к отказам покидать привычное место жительства [15];

в–третьих, перемещения могут спровоцировать эффекты перенаселения, а также рыночные флуктуации (рост цен на недвижимость и т.д.) [16].

В добавок к вышеперечисленным факторам также отмечается, что в странах, наиболее уязвимых к изменению климата, люди уже перемещаются внутри своих стран и за их пределы в поисках работы, жилья, образования, воссоединения семьи, туризма и по другим мотивирующим причинам.

Тем не менее, следует отметить, что механизмы вынужденного перемещения порой являются единственно верным и естественным решением в случаях наступления экстремальных рисков и экзистенциальных угроз из–за экологических бедствий и катастроф, когда спасение жизни людей и их безопасность само собой становится первостепенной задачей [17].

Указанное ещё раз доказывает утверждение о многогранности и взаимосвязанности процессов миграции не только с экологическими и климатическими факторами, но и с тенденциями социально–экономического и общественно–политического развития, что в свою очередь возлагает на любое государство задачи по активизации работ в сфере фундаментального и прикладного исследования вопросов, связанных с миграцией, в т.ч. в контексте экологических изменений.

Исходя из доклада Всемирного банка, есть вероятность что Ферганская долина (на территории Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана), земли вокруг города Ташкента и низменные районы южного Таджикистана (включая город Душанбе), а также более густонаселенные города северного Казахстана (Караганда, Нур-Султан и Костанай) станут зонами притока «климатических» мигрантов.

Ожидается, что зонами оттока «климатических» мигрантов станут территории вдоль южной границы Казахстана, районы, прилегающие к Ферганской долине в Узбекистане и Таджикистане, а также земли вокруг Бишкека.

Актуальность вопросов изменения климата и миграции для стран Центральной Азии не у кого не вызывает сомнений. Узбекистаном в данной сфере принимаются адресные меры, как на национальном уровне, так и в сфере международного сотрудничества.

В их числе важно отметить:

– утверждение стратегии по переходу Республики Узбекистан на «зеленую» экономику на период 2019-2030 годов [18];

- принятие Закона об охране почв и повышении их плодородия [19];
- определение мер по созданию эффективной системы борьбы с деградацией земель [20];
- принятие Концепции охраны окружающей среды до 2030 года, а также проработка проекта Национального адаптационного проекта [21];
- выдвижение Узбекистаном международных инициатив по экологическим вопросам и изменению климата. Правительством страны принимаются меры по переходу на возобновляемые источники энергии, Узбекистаном предложено разработать Всемирную экологическую хартию, которая заложит основы новой экологической политики ООН;
- укрепление регионального сотрудничества, в частности страны Центральной Азии представили свой Павильон на КС-26 РКИК ООН «Центральная Азия: 5 стран – 1 регион – 1 голос» и впервые выступили с единым региональным заявлением, что только объединенными усилиями можно смягчить характерные только для этого региона драматические последствия изменения климата.

Несомненно, Узбекистан продолжит путь к реализации комплексных задач исходя из приоритетов национальных интересов и в тесном сочетании с Целями устойчивого развития и зеленой экономики.

Вместе с тем, считается целесообразным усиление единой научно-исследовательской базы миграционных исследований в целях претворения системного и межотраслевого подхода в изучение ключевых аспектов, факторов, причин и прогнозных оценок относительно всех видов миграции населения в Узбекистане.

Такая работа может быть эффективно налажена в рамках инициатив по созданию в стране первого научно-исследовательского института по миграционному направлению, который может быть организован в составе академического органа либо других причастных министерств, ведомств и организаций.

На повестке дня также стоят задачи по разработке новых научно-исследовательских проектов с применением экосистемных подходов к изучению климатических изменений в центральноазиатском регионе. Важность фундаментальных экосистемных исследовательских работ объясняется необходимостью создания собственного национального подхода к изучению и прогнозированию будущих сценариев изменения климата и его влияния на климатическую нишу человека в пределах региона и страны.

В данном контексте особо значимым направлением видится наращивание научного сотрудничества и кооперации со странами Центральной Азии в целях организации совместных исследований, в т.ч. по горным системам на предмет определения реального состояния процессов таяния ледников и их последствий в речных бассейнах стран региона. На этом фоне актуализируется вопрос формирования прочной межстрановой договорной базы.

Наряду с этим, аспекты совершенствования защиты прав мигрантов предлагается более детально изучить в рамках вновь продвигаемых инициатив по созданию «Лаборатории по исследованию вопросов защиты прав мигрантов» на базе Правоохранительной академии Генпрокуратуры.

Узбекистан, как один из лидеров в регионе, активно продвигает экологические инициативы, что подчеркивает важность дальнейшего развития международного диалога и совершенствования правовых механизмов защиты мигрантов. Однако, в дополнение к принятым мерам, необходимо конкретизировать национальные шаги по совершенствованию законодательной базы и среднесрочного стратегирования ключевых аспектов миграционного регулирования в контексте изменения климата и достижения целей устойчивого развития.

Таким образом, климатическая миграция требует незамедлительного внимания и комплексного подхода, где важную роль играют не только правовые, но и социально-экономические и экологические меры. Трансформация глобальной и региональной политики в этой сфере станет ключевым фактором в предотвращении миграционных кризисов и обеспечении безопасности и устойчивости будущих поколений.

Сноски/Иқтибослар/References:

1. World Bank Group/«Groundswell Part 2: Acting on Internal Climate Migration». Clement, Viviane, Kanta Kumari Rigaud, Alex de Sherbinin, Bryan Jones, Susana Adamo, Jacob Schewe, Nian Sadiq, and Elham Shabahat. 2021. Groundswell Part 2: Acting on Internal Climate Migration. Washington, DC: The World Bank. file:///C:/Users/HP/Downloads/Groundswell%20Part%20II.pdf.
2. The Internal Displacement Monitoring Centre. «Grid 2023. Internal displacement and food security». Ежегодный отчет о внутренне перемещенных лицах. https://api.internal-displacement.org/sites/default/files/publications/documents/IDMC_GRID_2023_Global_Report_on_Internal_Displacement_LR.pdf
3. Earth at risk: An urgent call to end the age of destruction and forge a just and sustainable future, PNAS Nexus, Volume 3, Issue 4, April 2024, pgae106, Charles Fletcher, William J Ripple, Thomas Newsome, Phoebe Barnard, Kamanamaikalani Beamer, Aishwarya Behl, Jay Bowen, Michael Cooney, Eileen Crist, Christopher Field, Krista Hiser, David M Karl, David A King, Michael E Mann, Davianna P McGregor, Camilo Mora, Naomi Oreskes, Michael Wilson. <https://doi.org/10.1093/pnasnexus/pgae106>
4. Quantifying the human cost of global warming. Lenton TM, et al. 2023. Nat Sustain. 6:1237–1247. <https://www.nature.com/articles/s41893-023-01132-6#citeas>
5. Future of the human climate niche. May 4, 2020
 1. Xu C, Kohler TA, Lenton TM, Svenning J-C, Scheffer M. 2020. Proc Natl Acad Sci U S A. 117:11350–11355. <https://academic.oup.com/pnasnexus/article/3/4/pgae106/7638480>
6. IOM UN Migration, «World Migration Report 2024». McAuliffe, M. and L.A. Oucho (eds.), 2024. World Migration Report 2024. International Organization for Migration (IOM), Geneva. <https://publications.iom.int/books/world-migration-report-2024>.
7. 2021 United Nations High Commissioner for Refugees. Global trends forced displacement in 2020. https://www.unhcr.org/wp-content/uploads/sites/27/2022/06/UNHCR-global-trends-report_2020.pdf
8. Гендерные аспекты миграции: международный и национальный опыт. Ф.Хамдамова, Е.Бурмицкая, Л.Исоков, С.Жолдасова, С.Алимов, М.Рахимова. стр.232. Ташкент 2024. USAID. Lesson press.
9. International migration law. Glossary on Migration. ISSN 1813-2278 © 2019 International Organization for Migration (IOM). https://environmentalmigration.iom.int/sites/g/files/tmzbd11411/files/iml_34_glossary.pdf
10. The Missing Refuge for “Climate Refugees” in the International Legal Framework: A Dialogue with Caitlan M. Sussman. Caitlan M. Sussman. September 21, 2024. Публикация в Джорджтаунском журнале международных отношений. <https://gjia.georgetown.edu/2024/09/21/the-missing-refuge-for-climate-refugees-in-the-international-legal-framework-a-dialogue-with-caitlan-m-sussman/>
11. Migrants Can Make International Law. Ama Francis, Columbia Law School. Sabin Center for Climate Change Law. 2021. https://scholarship.law.columbia.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1037&context=sabin_climate_change
12. The climate crisis is making places unlivable. Where are people going? Monica Evans 11 September 2024. Публикация на портале Глобального форума ландшафтов (GLF). <https://thinklandscape.globallandscapesforum.org/69735/where-are-climate-refugees-going/>
13. Who Counts as a Climate Migrant? Kerilyn Schewel. July 20, 2023. Публикация на портале «Migration Policy». <https://www.migrationpolicy.org/article/who-is-a-climate-migrant>
14. There could be 1.2 billion climate refugees by 2050. Here’s what you need to know. Sean McAllister. September 19, 2023. <https://www.zurich.com/media/magazine/2022/there-could-be-1-2-billion-climate-refugees-by-2050-here-s-what-you-need-to-know>
15. Stay or go? Offered a future away from home, Tuvalu’s people face a painful choice. Australia’s visa offer to residents of the Pacific island nation in the face of the climate crisis stokes mixed

emotions. Prianka Srinivasan, 18 Nov 2023. Публикация в журнале «The Guardian». <https://www.theguardian.com/world/2023/nov/19/stay-or-go-offered-a-future-away-from-home-tuvalus-people-face-a-painful-choice>

16. What Are Climate Migrants and Where Are They Moving? Across the country and the world, people are abandoning their homes due to climate change and extreme weather. And they've only just begun. Maurie Backman. August 19, 2024. <https://realestate.usnews.com/real-estate/articles/what-are-climate-migrants-and-where-are-they-moving>

17. Рахманов Ш. Н., Отажонов А. А. Правовое регулирование процессов трудовой миграции в Республике Узбекистан //ЭКОНОМИКА. – 2022. – Т. 6. – №. 3.

18. Постановление Президента Республики Узбекистан «Об утверждении стратегии по переходу Республики Узбекистан на «зеленую» экономику на период 2019 — 2030 годов» №ПП-4477 от 04.10.2019г. //Национальная база данных законодательства, 05.10.2019 г., № 07/19/4477/3867; 03.12.2022 г., № 07/22/436/1061;

19. Закон Республики Узбекистан «Об охране почв и повышении их плодородия» № № ЗРУ-903 от 02.02.2024г. //Национальная база данных законодательства, 03.02.2024 г., № 03/24/903/0088;

20. Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по созданию эффективной системы борьбы с деградацией земель» №ПП-277 от 10.06.2022г. //Национальная база данных законодательства, 11.06.2022 г., № 07/22/277/0513; 12.06.2023 г., № 06/23/90/0352;

21. Указ Президента Республики Узбекистан «Об утверждении Концепции охраны окружающей среды Республики Узбекистан до 2030 года» №УП-5863 от 30.10.2019г. //Национальная база данных законодательства, 31.10.2019 г., № 06/19/5863/3979; 13.11.2020 г., № 06/20/6110/1512; 17.03.2021 г.

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 11 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 9, НОМЕР 11

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 9, ISSUE 11

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000